

令和3年度 卒業論文

GTTM分析器「PyGTTM」の試作, 及び,
ディープラーニングによる精度向上の試み

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

山川峻

2022年2月 提出

概 要

人間が楽曲のジャンルや年代の推定を行うとき、使われている楽器などからだけでなく、楽曲内の構造を無意識に感じとり、行っているのではないかという仮説から、楽曲中には構造的に何らかの特徴があり、それを抽出することができれば、より精緻な楽曲分析が行えるだろう。楽曲から構造を取り出す手法として、GTTMが挙げられる。音楽の認知過程から階層的な構造の分析を目的とした理論である。

本研究は、音楽を階層的な構造で表すことができるGTTMを利用して、楽曲の構造を自動で取り出すシステムの開発を目指している。既に浜中らによって自動GTTM分析器のATTAが公開されているが、コードを確認しながらの構造分析ができないといったことから、ATTAに基づいたGTTM分析器「PyGTTM」の試作を行った。

ATTAとの比較実験では、GTTMデータベースに収められてる楽曲データを用いて、グルーピング構造、拍節構造、タイムスパン木の三つの出力結果の比較を行った。グルーピング構造分析ではATTAよりも高い精度を示したが、拍節構造分析とタイムスパン分析では低い値となった。これは、PyGTTMとATTAでGTTMの曖昧な部分をどう解釈したかによる、処理のコーディングの違いが原因だと考えられる。しかしながら、ATTAと結果に差異はあったが、ある程度の精度で階層構造を獲得できることを確認した。また、PyGTTMのタイムスパン木には精度に問題があったため、deepGTTMを参考にして、ディープラーニングを用いて精度の向上させる機能の拡張の検討を行っている。

目 次

目 次	iii
図目次	v
表目次	vii
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	2
1.3 本研究の構成	2
第2章 関連研究	5
2.1 GTTM[1, 2]	5
2.1.1 グルーピング構造分析	5
2.1.2 拍節構造分析	6
2.1.3 タイムスパン簡約分析	7
2.1.4 延長的簡約分析	8
2.2 GTTM分析器	9
2.2.1 ATTA[3]	9
2.2.2 FATTA[4]	11
2.2.3 σ GTTM[5, 6, 7]	11
2.2.4 deepGTTM[8, 9, 10]	11

2.3	IR モデル	12
2.4	その他	13
2.4.1	Automatic Analysis and Influence of Hierarchical Structure on Melody, Rhythm and Harmony in Popular Music[12]	13
2.4.2	Music Structure Analysis from Acoustic Signals[13]	13
2.5	関連研究との類似点, 相違点	13
第3章	PyGTTMの実装	15
3.1	概要	15
3.2	Score クラス	15
3.3	GTTMRuleSet クラス	16
3.4	GPR, MPR, TS クラス	17
3.4.1	GPR クラス	17
3.4.2	MPR クラス	18
3.4.3	TS クラス	19
第4章	評価実験	21
4.1	実験方法	21
4.2	実験結果	21
第5章	PyGTTMの拡張	25
5.1	PyGTTMの問題点	25
5.2	deepGTTM-Iの再現	25
5.3	MLPによる深層学習	28
5.4	CNNによる深層学習	31
第6章	結 論	37
	参考文献	39

目 次

3.1	ATTA の処理の流れ (文献 [3]p. 23 から引用)	20
4.1	ATTA の分析結果	22
4.2	PyGTTM の分析結果	22
5.1	局所的グルーピング境界を検出する DBN(文献 [8] より引用)	26
5.2	再現した DBN	28
5.3	メロディ判定のネットワーク構造	29
5.4	MLP のネットワーク構造	30
5.5	CNN のネットワーク構造	32
5.6	(a) のネットワーク構造	34
5.7	(b) のネットワーク構造	35

表 目 次

2.1	グルーピング構成ルール (GWFR)[2]	6
2.2	グルーピング選好ルール (GPR)[2]	7
2.3	拍節構成ルール (MWFR)[2]	8
2.4	拍節選好ルール (MPR)[2]	9
2.5	タイムスパン分析構成ルール (TSRWFR)[2]	10
2.6	タイムスパン分析選好ルール (TSRPR)[2]	10
4.1	実験結果 (PyG:PyGTTM)	24
5.1	評価結果 (deepGTTM-1 の結果は文献 [8] より引用)	27
5.2	MLP の評価結果	31
5.3	CNN の評価結果	32
5.4	ネットワーク調整後の評価結果	33

第1章 序 論

1.1 本研究の背景

昨今あらゆるジャンルの曲が増えているが、音楽を聴いた時、ある程度その曲のジャンルや年代がわかることがある。ジャンル推定や年代推定は、使われている楽器の違いや音響的なエフェクトの違いから推定していることが多いが、それらだけで推定が行えるのであれば既にその方法は確立されているだろう。そこで仮説として、音楽の構造にも何らかの特徴があるのではないかと考えた。例えば、昔の楽曲と近年の楽曲を比べた時、明らかに音符同士の間隔は短くなり、リズムは複雑になり、音同士の関係はより複雑なものになっていると考えられる。これを構造とした時、聴取者は、ピッチ、音の大きさ、タイミングなどといった音符の情報から各音の関係性や、フレーズの移り変わり、テンポといった特徴を無意識に感じ取り、ジャンルや年代の推定に利用しているのではないだろうか。そうであるならば、音楽の構造を取り出すことができれば、より精緻な分析が可能となるだろう。

また、構造の特徴を抽出することができれば、ジャンルに共通する特徴を調べることによって、今まで人の主観によって決められていたジャンルの自動ラベル付けだけでなく、それを活用した新たなジャンルの作曲、また、年代ごとの特徴の変化から、未来の音楽の特徴を予測するといった、さまざまな活用法が期待できる。

楽曲から構造を取り出す手法の一つとして、Generative Theory of Tonal Music (GTTM)[1]がある。GTTMは、音楽学者のFred Lerdahlと言語学者のRay Jack-

endoff によって提唱された認知的音楽理論であり、音楽の認知過程から階層的な構造の分析を目的とした理論である。

聴取者の認知過程から階層構造を把握できる GTTM を用いれば、構造を比較して、そこにある特徴を抽出することが期待できる。しかし、GTTM は複雑な理論であり、簡単に分析できるものではなく、専門家による分析が必要であったため、大量の曲を分析し比較するためには、GTTM を計算機上で実装することが必要であった。

既に浜中らによって GTTM の階層構造を獲得することができるシステムである ATTA が開発されており、「Interactive GTTM Analyzer」¹として公開されている。しかし、API のため、大量の曲の分析に使うのは困難であったことと、ソースコードが公開されていないため、処理過程の確認やソースコードを改変して拡張を行うことが困難であった。

1.2 本研究の目的

本研究の目的は、さまざまな研究に利用するための、GTTM に基づいた階層構造を獲得するシステムを計算機上で実装することである。既に、ATTA や deepGTTM といった GTTM 分析器が開発されているため、これらを参考に、大量のデータの分析に利用でき、かつ、分析の過程の確認や異なるシステムへ利用できる GTTM 分析器「PyGTTM」の実装を目指す。

1.3 本研究の構成

本論文の構成を述べる。第2章では、本研究の関連研究について、主に GTTM や ATTA、ATTA の拡張として提案された手法について述べる。第3章では、PyGTTM

¹<https://gttm.jp/hamanaka/exgttm/>

の構成について述べる。第4章では、PyGTTMの評価実験とその結果について述べる。第5章では、PyGTTMの拡張の検討案について述べる。第6章では、本研究の結論と今後の展望について述べる。

第2章 関連研究

2.1 GTTM[1, 2]

GTTMは、グルーピング構造分析、拍節構造分析、タイムスパン簡約分析、延長的簡約分析の4つのサブ理論から構成されている。各サブ理論は、構成ルールと選好ルールの2種類のルールによって表現されている。構成ルールは各理論の構造が必ず満たすべき条件を記述したものであり、選好ルールは構成ルールを満たす構造が複数ある場合、どれが好ましいかを定めるものである。以下に各理論の処理とルールの概要を示す。

2.1.1 グルーピング構造分析

グルーピング構造分析は、連続したメロディをフレーズなどに階層的に分割するもので、メロディの中で息継ぎできる部分を見つけるような分析である。グルーピング構造分析の構成ルール (Grouping Well-Formedness Rule: GWFR) を表 2.1 に示す。

GWFRで示されるように、楽曲は重複しない小さい音のグループの並びで構成され、そのうちのいくつかの小さい音のグループはまとまり大きなグループとなり、楽曲全体で一つの大きなグループを構成する。

このようにして、音を階層的なグループに分割できる。この時、どこを境界とするかで複数の候補が考えられるが、そのような場合に選好ルール (Grouping Preference Rule: GPR) を適用する。GPRを表 2.2で示す。

GWFR1	隣接した音がグループとなる.
GWFR2	楽曲は全体で一つのグループを構成する.
GWFR3	あるグループはその中に小さい下位グループをを含む可能性がある.
GWFR4	下位のグループの音は, その上位のグループに全て含まれる.
GWFR5	上位のグループが下位のグループを持つ時, 上位のグループは同様な下位のグループで網羅的に分割される.

表 2.1: グルーピング構成ルール (GWFR)[2]

GPR2, 3 は局所的な視点においてのルールであり, GPR5, 6 は大極的な楽曲全体をみるルールとして定義されている. ここで GTTM の曖昧性の特徴として GPR4 や GPR7 が挙げられ, 各ルールが独立しているわけではなく, ルールの中で他のルールや分析について言及している場合がある.

2.1.2 拍節構造分析

拍節構造分析は, 1小節から2分音符, 2分音符から4分音符のように各拍節レベルにおいて強拍か弱拍かを同定する分析であり, 曲中のどこで手拍子をするのかを見つけるようなものである. 拍節構造分析の構成ルール (Metrical Well-Formedness Rule: MWFR) を表 2.3 で示す.

MWFR で示されるように, 楽曲を最小音価で等分し, それぞれを弱拍か強拍かで分ける. またこの時, 強拍が複数ある場合は強拍のみを拍として, 弱拍か強拍の同定する過程を繰り返す. この時, どこが強拍として好ましいかは選好ルール (Metrical Preference Rule: MPR) によって決められる. MPR を表 2.4 で示す.

MPR1~5 は比較して具体的に定義されているが, MPR6~9 は「安定性」と曖昧な表現がされていたり, GPR と同様に, 他の分析からの影響を受けるルールとなっていることから, ルールとして独立しておらず, GTTM の弱点的な部分とし

GPR1	単音をグループとしない
GPR2	連続する4音に対して、 中央とその前後の2音間を比べた時 (2a) 消音から発音の間隔 (2b) 発音から発音の間隔 が大きい箇所が境界となりやすい
GPR3	連続する4音において、 中央とその前後の2音間を比べた時 (3a) 音程の差 (3b) 強弱の差 (3c) アーティキュレーションの差が大きい (3d) 音価の差 が大きい箇所が境界となりやすい
GPR4	GPR2, 3がより強く働く箇所が優先される
GPR5	グループの中央に近い箇所が優先される
GPR6	並列的なフレーズは同じ構造が優先される
GPR7	タイムスパン木が安定するような グループ構造になるのが望ましい

表 2.2: グルーピング選好ルール (GPR)[2]

て挙げられる。

2.1.3 タイムスパン簡約分析

タイムスパン簡約分析は、曲を重要な部分と装飾的な部分に分け、階層的な2分木を求める分析である。曲の中の音符を枝とした時、グループの境界付近の音は

MWFR1	曲の拍の位置はその曲の最小音価の位置で示される.
MWFR2	最短音価よりも長い音価の音符のレベルで拍の強さが示されるなら、それよりも短い音価のレベルでも拍である.
MWFR3	強拍は2拍か、3拍ごとに現れる.
MWFR4	各音価レベルでの拍は、全て同じ間隔で現れる.

表 2.3: 拍節構成ルール (MWFR)[2]

重要であり、強拍の乗る音は重要であるといったように、並び合う枝で重要度の比較を行い、負けた枝は勝った枝に吸収される形で比較を繰り返し、その結果出来上がる二分木をタイムスパン木と呼ぶ。隣り合う音の比較は選好ルール (Time-span Reduction Preference Rule: TSRPR) に従う。タイムスパン簡約分析の構成ルール (Time-Span Reduction Well-Formedness Rule: TSRWFR) を 2.5 に示す。

TSRWFR1, 2, 4 はタイムスパン木を作る際に用いられる。TSRWFR3 はタイムスパン木に基づいて簡約する際にルールである。タイムスパン木は重要な音ほど幹となり、装飾的な音は枝となるため、枝の音を簡約していくことで重要な音が残し、曲を抽象化することができる。TSRPR は表 2.6 によって示す。

2.1.4 延長的簡約分析

タイムスパン木に対して和声の概念を加えて木を改変していく分析を延長的簡約分析と呼び、改変された木を延長的簡約木と呼ぶ。タイムスパン木はグルーピング構造分析と拍節構造分析の結果から得られるため、リズム的な意味合いが強かったが、延長的簡約は和声的な安定性を表現したものである。タイムスパン木と違い、分岐の向きに意味があり、右分岐をトニックからの出発、左分岐をトニックへの回帰を示す。

MPR1	並列なグループは並列な拍節構造を取る
MPR2	強拍はグループ中で早く現れる
MPR3	拍点に音符のある拍を優先する
MPR4	ベロシティが大きい拍を優先する
MPR5	比較的長い音, フォルテ, スラー, アクセントパターンが優先される.
MPR6	バスが安定するような強拍の パターンが優先される
MPR7	カデンツが安定するような強拍の パターンが優先される
MPR8	係留音を優先する
MPR9	タイムスパン木が安定するような 強拍のパターンが望ましい
MPR10	3拍子より2拍子が優先される

表 2.4: 拍節選好ルール (MPR)[2]

2.2 GTTM 分析器

2.2.1 ATTA[3]

GTTM は計算機に実装するにはいくつか問題があり, 例えば, 上述した選好ルールの定義の曖昧さや, ルールの優先順位が決まっていないことから起こる選好ルールの競合, GPR7 や MPR9 のような, サブ理論間で分析結果をフィードバックしているものの詳細な説明がされていないため, ルールの実装が困難であるといったものがある.

これらのいくつかの問題を解消し, 分析の自動化を実現するために理論を拡張

TSRWFR1	ヘッドとなる音符が存在する.
TSRWFR2	木の葉は音符となる.
TSRWFR3	簡約においてヘッドはそれよりも下位の部分木の中から選ばれる.
TSRWFR4	2音の時は, 最後の音が片方の音よりも重要である.

表 2.5: タイムスパン分析構成ルール (TSRWFR)[2]

TSRPR1	強拍を優先する
TSRPR2	局所的なトニックに協和する音を優先する
TSRPR3	相対的に高い音, 低い音をやや弱く優先する
TSRPR4	並列的な構造を優先する
TSRPR5	和声的に不安定でも, 強拍であれば優先する
TSRPR6	延長的簡約を安定させるヘッドを優先する
TSRPR7	並んだ音がカデンツを形成するとき優先する
TSRPR8	構造の開始点に近い方を優先する
TSRPR9	構造の開始点よりも終点を優先する

表 2.6: タイムスパン分析選好ルール (TSRPR)[2]

した理論として exGTTM を提案している. exGTTM は, タイムスパン木を獲得するための 36 個のルールのうち 26 個のルールを実装しており, 10 個のうち, 6 個は和音に関してルールであり, 4 個はフィードバックに関するものである. ルールの曖昧性や競合に関しては, それらをコントロールするためのパラメータを導入することで解消している.

exGTTM に基づいてタイムスパン木を自動で分析するシステム Automatic Time-span Tree Analyzer (ATTA) を実装しており, パラメータの調整を行い実験を行っ

た結果，グルーピング構造分析は7割，拍節構造分析は9割，タイムスパン簡約分析で6割の正解率となった．

2.2.2 FATTA[4]

ATTA では，正しい分析結果を得るためには複数のパラメータを曲ごとに手動で調整する必要があるが，音楽の専門的な知識がないと正しい分析を得るのは難しかった．そこで，拍節構造分析とタイムスパン分析の安定度に基づき ATTA のパラメータを最適化する FATTA が提案された．FATTA ではさまざまなパラメータセットの中から，拍節構造およびタイムスパン木が最も安定するものを自動獲得することでパラメータの調整を不要にしておき，実験の結果，調整を行っていない ATTA の結果よりも高い正解率を確認している．

2.2.3 σ GTTM[5, 6, 7]

σ GTTM は ATTA の拡張として提案された手法で，特徴として，音楽家による分析結果を確率文脈自由文法に基づいて統計的に学習することで，タイムスパン木を自動生成するためのモデルを獲得する点がある．まず，762 個のタイムスパン木の生成規則を作成し，300 曲の分析データから各生成規則の生成確率を求める．次に，グルーピング構造分析と拍節構造分析から得られる全てのタイムスパン木を生成し，その導出確率を求める．そして，導出確率が最大となるタイムスパン木を選択することで，ATTA よりも高い精度のタイムスパン木を獲得している．

2.2.4 deepGTTM[8, 9, 10]

deepGTTM は，ディープラーニングに基づく GTTM 分析器として構築されており，deepGTTM-I[8] はグルーピング構造分析における局所的グルーピング境

界, deepGTTM-II[9] は拍節構造の獲得を可能としており, deepGTTM-III[10] では deepGTTM-I,II を統合したものである.

深層学習で学習させることにより, ルールの優先順位や他理論からのフィードバックに関してを他のルールと統合的に学習させることができる. また, 従来のシステムでは各ルールの処理をコーディングしていたため, 曖昧なルールに関しては実装者によって処理が異なる可能性があったが, 深層学習を利用することで, その性能は学習データと学習するネットワークに依存するものとなる.

学習ネットワークは DBN (deep belief network) を用いており, 入力には各音符のオンセット・オフセットタイムと音高, ベロシティを入力としており, 出力を各選好ルールと理論の分析結果としている. 評価実験の結果, 他システムの中で最も性能で上回っている.

2.3 IR モデル

暗意実現モデル (IR モデル) は, Eugere Narmour によって提唱された理論である. 人間はメロディを聞いた時に後続のメロディを予測しているという仮定に基づいた音楽理論で, 音の動きの特徴を表したシンボルと呼ばれる記号でメロディ構造を記述する理論である. シンボルは, 連続する三音の音高の変化によって8つの基本類型が当てはめられる. 楽曲中の音を3音からなる組に分けそれぞれをシンボルで表す. また, この時3音とならなかった組は例外類型として表すことで, メロディ全体をシンボルで表すことができる.

文献 [11] は, IR モデルにおける構造分析システムの実装を行っている. GTTM と同じように計算機上への実装を想定された理論ではないため, 音程の幅といった部分で, 計算機上で処理するには曖昧な定義が多かった. その問題の解決策として, 曖昧な定義の部分にパラメータを導入し, 曲ごとにパラメータを調整することで分析を可能にしている.

2.4 その他

2.4.1 Automatic Analysis and Influence of Hierarchical Structure on Melody, Rhythm and Harmony in Popular Music[12]

ポピュラーソングを旋律やリズムからフレーズごとに分け構造を特定する。その後、曲の繰り返し構造を分割するフレーズを境界として、フレーズよりも上位の構造を形成することで、2段階の階層構造を取り出すことができるシステムを提案している研究である。

2.4.2 Music Structure Analysis from Acoustic Signals[13]

音響信号から得られるテクスチャから、楽曲をセクションごとの構造に分割を行う研究である。テクスチャとは、楽曲の全般的な響きを指す。局所的に平均化されたテクスチャの変化を検出することで、セクションの境界を定めており、類似した平均テクスチャを持つものでクラスタリングをすることで、類似したセクションを検出している。

2.5 関連研究との類似点, 相違点

本研究の「PyGTTM」はATTAに基づいているため、システムのほとんどの処理は同じである。しかし、実装するにあたって、文献 [3] のアルゴリズムに基づいて実装を行うが、GTTMの理論には曖昧なものが多く、記述がない部分に関しては我々の解釈に基づいて実装を行う。例えば、タイムスパン分析においてヘッドを比較した際、重要度の低いヘッドが両側のどちらに結合されるかに関して詳しい定義がされていない。これを我々は隣り合うヘッドの重要度の高い方に結合さ

れる解釈して処理している。また，deepGTTM-Iの再現を行っているが，DBNだけでなく，MLPやCNNといった他の手法を検討している。

第3章 PyGTTMの実装

3.1 概要

PyGTTM は、Score クラス、GTTMRuleSet クラス、GPR クラス、MPR クラス、TS クラスの5つからなる。Score クラスは MusicXML や MIDI ファイルを扱うクラスである。GTTMRuleSet クラスは基底クラスで、GPR、MPR、TS クラスは GTTMRuleSet を継承し実装する。3 クラスで共通する処理は GTTMRuleSet で定義し、各分析は継承先のクラスで定義している。

3.2 Score クラス

Score クラスは、MusicXML や MIDI ファイルを読み込み、 i 番目の音符 $note_i$ に、発音時刻 $onsetTime_i$ 、消音時刻 $offsetTime_i$ 、音高 $pitch_i$ 、ベロシティ $velo_i$ を格納し、全ての音符を $note$ の配列で格納する。

また、各理論に必要な基本変数の算出も Score クラスのメソッドとして管理しており、`get_~`メソッドで取得できる。各理論に必要な基本変数を以下で示す

$onsetTime_i$... $note_i$ の発音時刻

$offsetTime_i$... $note_i$ の消音時刻

$rest_i$... $note_i$ の消音時刻からと $note_{i+1}$ の発音時刻までの間隔

ioi_i ... $note_i$ の発音時刻からと $note_{i+1}$ の発音時刻までの間隔

$regi_i$... $note_i$ と $note_{i+1}$ の音高の差

dyn_i ... $note_i$ と $note_{i+1}$ のベロシテイの差

$arti_i$... $note_i$ と $note_{i+1}$ の楽譜上の音符の長さ与实际に演奏される音の比の差

$velo_i$... $note_i$ のベロシテイ

$valu_i$... $note_i$ の音価

$leng_i$... $note_i$ と $note_{i+1}$ の音価の差

vol_i ... $note_i$ から休符までの長さ

$slur_i$... $note_i$ から始まるスラーの長さ

num_i ... $note_i$ の音高

3.3 GTTMRuleSet クラス

GTTMRuleSet クラスは、各分析クラスの基底クラスである。set_score メソッド、apply_rules メソッド、get_result メソッド、write_file メソッドを持つ。それぞれの役割は以下の通りである。

set_score() 分析対象の楽曲データを読み込んだ Score オブジェクトを格納する。

apply_rules() サブクラスで定義された各ルールを Score オブジェクト適用にし、サブクラスで定義された各理論の分析を行う。分析結果は内部的に保管する。

get_result() apply_rules() によって生成された分析結果を返す。

write_file() apply_rules() によって生成された分析結果を xml 形式のファイルで出力する。出力形式は ATTA[3] で提案された出力形式を採用しており、Interactive GTTM Analyzer でも読み込むことができる。

3.4 GPR, MPR, TS クラス

GTTMRuleSet クラスのサブクラスとして、各分析の処理を行うクラスである。ルールごとにメソッドが定義されており、各メソッドは読み込み済みの楽譜データに対して、各分析の i 番目の対象 (音の遷移, 拍点, ヘッド) に各ルールが適用されるかを 0 か 1 で、あるいは適用されやすいかを 0~1 の範囲で返す仕様になっている。対象ごとに適用されたメソッドの合計を取り、値が大きいものが境界や強拍と判断される。この時、パラメータでメソッドの戻り値の調整を行う。

GPR クラスの出力を MPR クラスの入力とし使われ、この 2 クラスの出力を TS クラスの入力として使われるため、PyGTTM の処理の流れは ATTA 同様に図 3.1 のようになる。各ルールの処理は ATTA を参考にしている。

3.4.1 GPR クラス

GPR クラスはグルーピング構造分析に関するクラスである。Score オブジェクトから $rest_i, ioi_i, regi_i, dyn_i, arti_i, len_i$ を受け取り、各 GPR の算出に使う。 D_i^{GPRj} は i 番目の音の遷移に対して、 $GPRj$ が適用されているか否かを示し、 S^{GPRj} は $GPRj$ のパラメータの数値を、 $T^{GPR-low}$ は局所的境界がどれだけ大きければそこを境界とするかのパラメータを示している。(j=2a, 3b, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 6)

ルール適用後、各音符の局所的な境界の強さ $D_i^{GPR-low}$ (3.1) を求め、その後大極的なルールを加味した境界の強さ $D_i^{GPR-high}$ (3.2) の高い順に、グループを分割していく。

$$D_i^{GPR-low} = \sum_{j=(2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d, 6)} D_i^{GPRj} \times S^{GPRj} \quad (3.1)$$

$$D_i^{GPR-high} = \begin{cases} \sum_{j'} D_i^{GPRj} \times S^{GPRj} & D_i^{GPR-low} > T^{GPR-low} \text{ and } D_i^{GPR1} = 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad (3.2)$$

$$j' = (2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 6)$$

3.4.2 MPR クラス

MPR クラスは、拍節構造分析に関するクラスである。楽曲の最小音価単位で楽曲を分割する。拍点ごとに Score オブジェクトから $velo_i$, $valu_i$, vol_i , $slur_i$, num_i を受け取り、グルーピング構造分析の結果から、境界の境目となる拍点の添字を受け取る。これらから各 MPR の算出を行う。 D_i^{MPRj} は i 番目の拍点に対して、 $MPRj$ が適用されているか否かを示し、 S^{MPRj} は $MPRj$ のパラメータの数値を示している。 ($j=2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 10$)

各ルール適用後、各ルールの総和から局所的な拍の強さ $D_i^{MPR-low}$ (3.3) を算出する。 $D_i^{MPR-low}$ から、次の階層の拍節構造を獲得する。拍節構造には5種類のパターン m があり、2拍ごとに強拍が現れるパターンが2種類と、3拍ごとに強拍が現れるパターンが3種類である。それぞれの強拍となる拍点の局所的強さ $D_i^{MPR-low}$ を合計し、最も大きかったパターン m' が次の階層の拍節構造となる。

$$D_i^{MPR-low} = B_i + \sum_k \begin{cases} B_k \times S^{MPR1} & D_{ik}^{MPR1} = 1 \\ 0 & D_{ik}^{MPR1} = 0 \end{cases} \quad (3.3)$$

$$B_i = \sum_{j=(2, 3, 4, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e)} D_i^{MPRj} \times S^{MPRj}$$

$$m' = \arg \max_{m=(1, 2, 3, 4, 5)} \sum_i \begin{cases} D_i^{MPR-low} & (i-m) \bmod 2 = 0 \\ D_i^{MPR-low} \times S^{MPR10} & (i-m) \bmod 3 = 2 \\ 0 & else \end{cases} \quad (3.4)$$

3.4.3 TS クラス

TS クラスは、タイムスパン分析に関するクラスである。Score オブジェクトから $rest_i$, ioi_i , $regi_i$, 拍節構造分析の結果から dot_i を受け取り、グルーピング構造分析の結果から、境界の境目となるヘッ드의添字を受け取る。これらから各 TSRPR の算出を行う。 D_i^{TSRPRj} は i 番目のヘッドに対して、 $TSRPRj$ が適用されているか否かを示し、 S^{TSRPRj} は $TSRPRj$ のパラメータの数値を示している。 ($j=1, 3, 4, 8, 9$)

各ルール適用後、各ルールの総和から局所的なヘッドの強さ D_i^{TS-low} (3.5) を算出する。隣り合うヘッド同士で D_i^{TS-low} を比較し、大きい方のヘッドに片方のヘッドが枝としてつくような二分木を形成し、次の階層のヘッドとする。

$$D_i^{TS-low} = B_i + \sum_k \begin{cases} B_k \times S^{TSRPR4} & D_{ik}^{TSRPR4} = 1 \\ 0 & D_{ik}^{TSRPR4} = 0 \end{cases} \quad (3.5)$$

$$B_i = \sum_{j=(1, 3, 8, 9)} D_i^{TSRPRj} \times S^{TSRPRj}$$

図 3.1: ATTA の処理の流れ (文献 [3]p. 23 から引用)

第4章 評価実験

4.1 実験方法

PyGTTM を用いたグルーピング分析, 拍節構造分析, タイムスパン分析を行い, その結果を浜中らが実装した ATTA[3] と比較する. 評価には, 浜中らが公開している GTTM データベース [14]¹を用いる. これは, 300 曲のクラシック楽曲に対して専門家が分析した結果を付与したものであり, そのうちの 150 曲を用いる.

ATTA 自体の比較を行うため, パラメータの調節は行わず全てパラメータの中央値とした. 性能の比較は適合率 P と再現率 R から求められる F 値を用いて評価する.

$$P = \frac{\text{検出対象が一致している数}}{\text{出力に含まれる検出対象の数}}$$

$$R = \frac{\text{検出対象が一致している数}}{\text{正解データに含まれる検出対象の数}}$$

$$F = \frac{2 \times P \times R}{P + R}$$

(検出対象: グループ境界, 拍, 木の分岐点)

4.2 実験結果

表 4.1 に分析結果の適合率・再現率・ F 値を示す. なお, ATTA の結果は文献 [3] に掲載されているものであり, 使用楽曲が異なる (100 曲) ことに注意が必要であ

¹<http://gttm.jp/gttm/database/>

る。表より、グルーピング分析のF値はATTAよりも高かったのに対し、拍節構造分析とタイムスパン分析については、ATTAよりもF値が低かったことが分かる。

図 4.1: ATTA の分析結果

図 4.2: PyGTTM の分析結果

図 4.1, 4.2 は 2.『子守歌』の前半部分の分析結果を示したものである。この 2 つを比べると、グルーピング構造において第 2 小節の 2 音目において GPR3a が適用されているかが違っていた。GPR3a は現在の遷移において、音高の差が前後のものよりも大きいときに適用されるルールである。この音符 (n_k とする) は、 n_{k-1} か

らの音程が短3度であり、 n_{k-2} と n_{k-1} の音程が短3度であるため、我々はGPR3aは適用されないと判断した。しかし、 n_k と n_{k+1} の音程が完全1度であるため、前後の音程のどちらかよりも大きければ適用可能であると解釈すれば、このルールは適用される。

他にも、第3小節の1音目において、PyGTTMとATTAでMPR5bが適用されているかが違っていた。MPR5bは比較的長いフォルテの音が強拍になりやすいというルールだが、この比較的長いフォルテの音に関してGTTMの定義が曖昧である。我々は長いフォルテの音を拍点から休符までの長さとし、MPR5bを曲中に休符を含まない場合適用しないとした。この楽曲で休符を含まないためPyGTTMでは適用されなかったが、ATTAでは適用されている。

タイムスパン分析に関しても、ヘッドを比較した際、重要度の低いヘッドがどのヘッドに統合されるかに関して詳しい定義がされておらず、曖昧性が生まれる原因となっている（我々は隣のヘッドの重要度の高い方に結合すると定義した）。

また、2.『子守歌』においてパラメータを調整し、調整後と調整前で検出精度の比較を行った。グルーピング構造分析では適合率が低かったことから、正解データよりも出力結果のグループ境界が多いことが分かる。そのため、グループの境界を粗く分割するように調整したところ、グルーピング構造分析で $P:0.83$, $R:0.83$, $F:0.83$ に向上した。適合率と再現率が同値になったことから、正解データと出力結果のグループ境界の数が同数になったのだとわかる。続いて、拍節構造分析では、調整を行っても精度の向上は見られなかった。この拍節構造では、ルールの競合が少なくパラメータが影響しづらかったのだと考えられる。タイムスパン分析では、グルーピング構造分析の結果が向上したことから、よりグループ構造を考慮するように調整を行ったところ、 $F:0.38$ に向上した。以上より、少なくともグルーピング構造分析とタイムスパン分析ではパラメータを調整することにより精度の向上が確認できた。

楽曲名	GPR				MPR				TS	
	PyGTTM			ATTA	PyGTTM			ATTA	PyG	ATTA
	適合率	再現率	F 値	F 値	適合率	再現率	F 値	F 値	F 値	F 値
1. 楽興の時	0.60	0.67	0.63	0.18	0.98	0.98	0.98	0.95	0.36	0.71
2. 子守歌	0.42	0.83	0.56	0.76	0.71	0.71	0.71	0.83	0.34	0.54
3. トロイメライ	0.67	1.00	0.80	0.60	0.50	0.50	0.50	0.76	0.25	0.50
4. よろこびの歌	0.33	0.60	0.43	0.12	0.88	0.88	0.88	0.95	0.52	0.22
5. 舟唄	0.19	0.75	0.30	0.04	0.48	0.49	0.49	0.72	0.31	0.44
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
平均*	0.62	0.71	0.63	0.46	0.59	0.61	0.60	0.84	0.32	0.44

* PyGTTM とは使用曲が異なり, ATTA は 100 曲の平均である.

表 4.1: 実験結果 (PyG:PyGTTM)

第5章 PyGTTMの拡張

5.1 PyGTTMの問題点

4章より、PyGTTMはある程度の精度で階層構造を取り出すことができるが、タイムスパン木の精度は高くなく、このまま使用するには実用性に欠ける結果であった。ATTAにおいてもこの問題は同様で、タイムスパン木の精度は高くなく、より性能を向上させるため、 σ GTTM[5, 6, 7]やdeepGTTM[8, 9, 10]といった拡張がなされている。また、タイムスパン木の精度だけでなく、分析結果が実装者の解釈の違いによりATTAと異なっている部分も挙げられる

これらの問題点は、先行研究のdeepGTTMのような拡張を行えば解決できると考えられる。2章で述べたように、deepGTTMはルール処理を統合的に学習させるため、処理自体をコーディングする必要がなく、その性能は学習データと学習させるネットワークに依存する。これにより、実装者の解釈によって分析結果が変わってしまう問題を軽減できる。また、先行研究によりATTAよりも精度が上がっていることが確認できる。これより、PyGTTMにおいてもディープラーニングを用いた分析機構を組み込むこととする。

5.2 deepGTTM-Iの再現

deepGTTMにおいて、まずグルーピング構造分析を扱っているdeepGTTM-I[8]を参考に、同じようにディープラーニングの学習を行っていく。

deepGTTM-Iでは、Deep Belief network(DBN)を用いて学習させている。DBNは全結合のネットワークで、学習が2段階になっており、まず事前学習のトレーニングデータに対して教師なし学習を行い、各層の重みをそのまま、ファインチューニングとして教師あり学習をすることで精度を上げることができる。

図5.1は、deepGTTM-Iのネットワーク構造の図である。入力を{OnsetTime, OffsetTime, Pitch, Velocity}の4つの項目にしており、出力はマルチタスク学習になっていて、GPR2a~6までの9項目に境界となるか否かを合わせた10項目となっている。それぞれは適用されるか否かで0か1の値をとる2値分類となる。

図 5.1: 局所的グルーピング境界を検出する DBN(文献 [8] より引用)

図5.1のような学習を行い評価した結果は、適合率：0.814，再現率：0.784，F値：0.799となり，ATTAのグルーピング構造分析と比べるとかなり高い精度を出すことができている。

これと同じようなネットワークを再現した図を5.2に示す。入力を(音符数×4項目)個の1次元配列とし，出力を(音符数×10項目)の1次元配列とする。中間層

のユニット数は 5000 個とし 5 層からなるものとする。ユニット数は deepGTTM-I と同じだが、層数は学習を簡略化するため 5 層としている。

データセットは <https://booth.pm/ja/items/2294623> で購入したものを使用しており、主に J-POP の曲をピアノアレンジしたものからなる。楽曲からメロディのトラックを抜き出すために、LSTM を用いてメロディの判定を行う。ネットワークの概形を図??に示す。トラックのピアノロールを入力とし、LSTM の層からネットワークにメロディがわかっている 85 曲¹の楽曲を学習させ、判定を行っている。1200 曲の MIDI データセットの中から小節数が十分ある 500 曲を使用している。数を補うため一つの楽曲から 8 小節を 1 小節刻みで抜き出し約 5000 曲にして使用している。

また、学習は python で行っており、DBN は github²で公開されていたものを使用している。そのため学習の環境が deepGTTM と異なっている点に注意が必要である。

	適合率 P	再現率 R	F 値
deepGTTM-I	0.814	0.784	0.799
PyGTTM	0.075	0.595	0.134

表 5.1: 評価結果 (deepGTTM-1 の結果は文献 [8] より引用)

学習の結果を表 5.1 に示す。表からわかるように PyGTTM で再現したものはほとんど学習できていなかった。原因として、使用しているデータセットの違い、環境の違い、または、ネットワークの構築に問題があるもののいずれかだと考える。データセットに関しては、テストデータがクラシックの曲に対して、トレーニングデータで J-POP の曲を使っているため deepGTTM ほどしっかりと学習はできないと推察される。

¹ヤマハミュージックデータショップで購入 <https://yamahamusicdata.jp/#>

²<https://github.com/yusugomori/DeepLearning>

図 5.2: 再現した DBN

以上より、DBN による deepGTTM-I の再現をできなかったが、deepGTTM-I の執筆当時よりも機械学習は発達しており、keras といった容易に機械学習が行える高水準なライブラリも公開されている。そこで、DBN 以外の手法で deepGTTM-I を再現できないかを検討する。

5.3 MLP による深層学習

他の手法の一つとして、多層パーセプトロン (MLP) による学習を行う。MLP は、DBN と同じような全結合のネットワークであり、DBN と同じように学習できると考えた。

MLP の構造を図 5.4 に示す。入力は DBN と同様にしているが、出力はルールの学習として GPR2a~3d までの 6 項目とした。中間層は 5 層でユニット数は 3000

図 5.3: メロディ判定のネットワーク構造

個としており、活性化関数は ReLU を使用する。学習には、GTTM データベースの曲を使用しており、300 曲中、225 曲をトレーニングデータ、75 曲をテストデータとして用いる。DBN では、5000 曲で事前学習させてからデータベースでファインチューニングという過程を取ったが、MLP では、事前学習なしで、5000 曲とデータベースの曲を合わせたもので学習を行う。また、正解ラベルは 0 が多く、偏りがあるため、学習時に重みをつけた場合どのように影響するのかを比較していく。バイナリクロスエントロピーは式 5.1 によって、各出力の損失を計算するが、そのとき、式 5.2 のように係数をつけることで、正解ラベルの偏るを解消すること

ができる。重みは、正解データが1のものに対して0.9、0に対して0.1とする。

図 5.4: MLP のネットワーク構造

$$y \times \log(y') + (1 - y) \times \log(1 - y') \quad (5.1)$$

$$W_1 \times (y \times \log(y')) + weight_0 \times ((1 - y) \times \log(1 - y')) \quad (5.2)$$

$$W_1 = a, weight_0 = 1 - a \quad (0 \leq a \leq 1)$$

($W_{i=0,1}$: 重み, y : 正解値, y' : 予測値)

結果を表5.2に示す。全体として、ルールが適用される部分を学習させることができず、F値は0.1未満となった。

まず、重みをつけなかったものは、適合率、再現率ともに値が低く、出力としてはほとんどが0と出力される結果となった。これは、正解ラベルに1となる部分が少ないことが原因である。重みをつけることで、再現率を見ると重みが多かった

使用データ	重みつけ	適合率 P	再現率 R	F 値
DB のみ	なし	0.083	0.063	0.072
DB のみ	あり	0.028	0.589	0.053
DBDS*	あり	0.039	0.379	0.072

* データベースの曲と 5000 曲のデータセットを合わせたもの

表 5.2: MLP の評価結果

ものと比べ向上しているため、正解ラベルに対して 0 が多く出力される問題は解消できたが、適合率からわかるように正解が 0 であるのに対して 1 と出力されるものが多く、入力に対してほとんど学習が行えていないことがわかった。

5.4 CNN による深層学習

畳み込みニューラルネットワーク (CNN) は、主に画像認識に用いられる手法であるが、音声認識といった、音に関するデータに対しても用いることができる。CNN のネットワーク構造を図 5.5 に示す。入出力は、音符に対する配列の中に、{OnsetTime, OffsetTime, Pitch, Velocity} の配列を入れた、2次元配列を入力とし、出力は、音の遷移に対する配列の中に GPR2a~3d の 6 項目の配列が入った 2次元配列としたものとする。畳み込み層では、4 つの音符の情報を一つに畳み込み、隣り合う 2 音で畳み込みを行う、その後、一つにまとめた音符の情報を逆畳み込みでルールの個数に広げるようになっている。ここでは各層でパディングはせず、ストライドの設定は 1 になっている。その他条件は MLP のものと同じ学習させる。

結果を表 5.3 に示す。データベースのみを学習させたものは、あまり学習が進まず、MLP と同じようにルールが適用される部分を学習させることができなかった。しかし、データベースと 5000 曲のデータセットを合わせたもので学習させたものは、F 値が 0.3 弱といった形で、少しルールを学習できていることを確認できた。

図 5.5: CNN のネットワーク構造

使用データ	重みつけ	適合率 P	再現率 R	F 値
DB のみ	なし	0.456	0.069	0.120
DB のみ	あり	0.051	0.964	0.098
DBDS*	なし	0.304	0.235	0.265
DBDS*	あり	0.190	0.650	0.294

* データベースの曲と 5000 曲のデータセットを合わせたもの

表 5.3: CNN の評価結果

このとき、重みをつけることで再現率を上げることができているが、その分適合率が下がってしまう。重みに関しては MLP と同様だが、重みを調整することでもう少し精度を上げられるだろう。

ディープラーニングでは、ネットワークに dropout や batch の正規化といった手法を取り入れることや、トレーニングデータにノイズ (式 5.3) を入れることで学習精度の向上が見込める、CNN のネットワークにも同様に組み込むことでどこまで精度が向上するかを比較する。

$$y' = (1 - R) \times y + R \times r \quad (5.3)$$

(y:入力値, R:ノイズの大きさ, r:(0~1)の乱数)

ノイズ	dropout	batch 正規化	適合率 P	再現率 R	F 値	
なし	なし	あり	0.203	0.608	0.304	… (a)
あり	あり	あり	0.374	0.424	0.401	… (b)

表 5.4: ネットワーク調整後の評価結果

調整を行った結果を表 5.4 に, (a,b) のネットワークの構造を図 5.6, 5.7 に示す. (a) のように, 各層に batch の正規化を組み込むだけではあまり精度の向上につながらなかった.

(b) では大きく調整を入れており, 中間層を 5 層に増やし batch の正規化と dropout を各層に組み込んでいる. トレーニングデータにノイズを入れたもので事前に学習させており, この時, 学習した重みの喪失を防ぐため図 5.7 の (1), (2) の層を重みの更新を止め, それ以降の層を改めて学習している. これらの調整によって, 適合率, 再現率ともに向上することが確認できた.

ここまでの結果で, CNN でもある程度学習できることが確認できたが, まだ, F 値で 0.4 程度と実用的ではない, 今後は, ネットワークの調整や学習のさせ方, データセットなどがネットワークにどのように影響しているかを確認しきれていないため, どのように調整をすれば, 精度向上に繋がるかを確認していきたい.

図 5.6: (a) のネットワーク構造

図 5.7: (b) のネットワーク構造

第6章 結 論

本研究では、ATTA に基づいた PyGTTM の実装と評価、およびその拡張について述べた。分析器の性能は ATTA と差異があるが、GTTM の分析器として階層構造を一定の精度で獲得できることを確認した。しかし、最終的なタイムスパン木の精度は ATTA と同様に F 値で 0.5 未満であった。パラメータを調整することである程度向上するが、大量の曲を分析すると考えた時一つ一つの調整は現実的ではなく、構造の比較に使えるようなものではない。よって、GTTM の研究への活用を考えたとき、関連研究で挙げたような拡張が求められる。

今後の展望は 5 章で述べたように、よりタイムスパン木の精度を上げるため、deepGTTM[10] の実装を目指している。現段階では、グルーピング構造分析でディープラーニングを用いて、音の遷移ごとに、どのルールが適用されるか学習させているが、精度は 4 割程度と実用的ではない。原因はネットワークの構成や手法、データセットなどと考えられるが、これらがどのように作用しているのかを調べきれていない。今後はより良いネットワークの構成や手法に関して調べ、GTTM に適した手法を模索していくことが求められる。

本システムは、<https://github.com/kitaharalab/PyGTTM> で公開している。

参考文献

- [1] Lerdahl, F., and Jackendoff, R. : A Generative Theory of Tonal Music. MIT Press, Cambridge, 1983.
- [2] 東条敏, 平田圭二, 音楽・数学・言語: 情報科学が拓く音楽の地平, 近代科学社, pp. 129-167, 2017.
- [3] 浜中雅俊, 平田圭二, 東条敏, ATTAexGTTMに基づく自動タイムスパン木獲得システム, 情報処理学会研究報告, 2005-MUS-61, pp. 19-26, 2005.
- [4] 浜中雅俊, 平田圭二, 東条敏, タイムスパン木獲得システムの完全自動化, 情報処理学会研究報告, 2007-MUS-071, pp. 93-98, 2007.
- [5] 三浦右士, 浜中雅俊, 平田圭二, 東条敏, 統計的学習に基づく音楽理論 σ GTTM: 局所的グルーピング境界の検出, 情報処理学会研究報告音楽情報科学 (MUS), 2008-MUS-076, pp, 75-82, 2008.
- [6] 金森光平, 浜中雅俊, クラスタリングと統計的学習に基づく音楽理論 σ GTTM II: 局所的グルーピング境界の検出, 研究報告音楽情報科学 (MUS), 2014-MUS-102, pp, 1-7, 2014.
- [7] 浜中雅俊, σ GTTM III の構築, JSAI2015 人工知能学会全国大会第 29 回, 2C5-OS-21b-1, 2015.
- [8] 浜中雅俊, deepGTTM-I: ディープラーニングに基づく局所的グルーピング境界分析器, JSAI2016 人工知能学会全国大会第 30 回, 3G4-OS-15b-3, 2016.

- [9] 浜中雅俊, 平田圭二, 東条敏, deepGTTM-II: ディープラーニングに基づく拍節構造分析器, 情報処理学会研究報告音楽情報科学 (MUS), 2016-MUS-112, No. 5, pp. 1-8, 2016.
- [10] 浜中雅俊, 平田圭二, 東条敏, deepGTTM-III: グルーピング構造と拍節構造の自動獲得, 情報処理学会研究報告音楽情報科学 (MUS), 2017-MUS-116, No. 16, pp. 1-6, 2017.
- [11] 矢澤櫻子, 寺澤洋子, 平田圭二, 東条敏, 浜中雅俊, 暗意実現モデルにおける基本類型を用いたメロディ構造分析, 情報処理学会研究報告音楽情報科学 (MUS), 2010-MUS-87, No. 1, pp. 1-7, 2010.
- [12] Shuqi Dai, Huan Zhang, Roger B. Dannenberg, Automatic Analysis and Influence of Hierarchical Structure on Melody, Rhythm and Harmony in Popular Music, CSMC-MuMe, 2020.
- [13] Roger B. Dannenberg, Masataka Goto, Music Structure Analysis from Acoustic Signals, Handbook of Signal Processing in Acoustics, pp. 305-331, 2008.
- [14] 浜中雅俊, 音楽理論 GTTM に基づく音楽構造解析研究用データベース, 人工知能学会全国大会第 28 回, 1K5-OS-07b-5, 2014.

謝 辞

本論文を作成するにあたり，指導教員である北原鉄朗准教授から丁寧かつ熱心なご指導を承りました．ここに感謝の意を表します．また，お忙しい中お時間をとっていただき協力してくださった，平田圭二先生，浜中雅俊先生にも感謝いたします．